

Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї

У Черкаському краєзнавчому музеї ще з 20-30-х років ХХ ст. зберігаються культові предмети і документи, реквізовані більшовицькою владою у православної церкви. Серед них ікони, церковне начиння, одяг священників, біблії і євангелії ХVIII-XIX ст. тощо.

Серед найцінніших раритетів необхідно виділити чашу 1751 р., “Святе Євангеліє” 1753 р. з власноручним написом ігумена Мельхіседека з Мотронинського монастиря, його портрет а також рукописний “Поминальник” ХVIII ст. з Красногірської обители.

Увагу відвідувачів завжди привертає мідна чаша, яка була подарована Мотронинському монастирю козаками Запорізької Січі у 1751 р. [1]. Висота чаші майже 40 см, прямі бокові стінки розширюються догори і мають вигляд перевернутого конусу. Ніжка висока, з округлим кількаярусним піддоном. Єдиною окрасою чаші є в’язеподібний вигравійований напис напівустановою зверху по обводу: “1751 году июня 19 дня сделана в Сечи Запорожской отаманомъ кошевимъ Йоакимом и от всех запорожских козаковъ въ монастырь Троицкій Мотронинскій по прошенію старца схимонаха Игнатія”. Це свідчення поваги до монастиря, який запорізькі козаки підтримували грошовими внесками та подарунками. Адже монастир був не тільки притулком для віруючих, а й активним захисником православ’я. І особливо це проявилось з часу призначення ігуменом монастиря Мельхіседека Значко-Яворського, котрий всі свої сили і енергію віддавав зміцненню і поширенню православної віри в Правобережній Україні.

У музеї зберігається портрет Мельхіседека пензля невідомого художника поч. ХІХ ст., що довгий час висів у Троїцькій церкві Мотронинського монастиря поряд з іконами. [2] Ігумен зображений на темному, майже чорному фоні у чорній шовковій рясі і чорному високому клобуці з довгою пелериною. На цьому тлі вражає обличчя Мельхіседека – пламеніють вірою і розумом ясні очі, тонкі брови та великий з горбинкою ніс надають обличчю аскетичної суворості, але її пом’якшує ледь помітна усмішка. Привертають увагу написи на портреті: “Борец за православие. Гонимый поляками и томимый в их тюрьмах 1753-1759. В монашестве с 1745 г. Умер 2 июня 1809 г. Около 100 лет от рождения”; “Мельхиседек Фоворский”. Мельхіседек об’їздив більшість сіл і міст краю, виступав перед віруючими з палкими закликами берегти свою віру. Він багато уваги приділяв розвитку Мотронинського монастиря. При ньому були збудовані монастирські приміщення, створена аптека, замовлялися ікони і священні книги [3, 61-63]. Деякі з цих книг є в нашому музеї. Серед них “Святе євангеліє” московського друку 1753 р. в дерев’яному окладі, обтягнутому оксамитом фіолетового кольору. Прикрашена книга майстерно виконаними гравюрами, заставками. Але безцінною “Євангеліє” робить автограф ігумена Мельхіседека. З 1-го по 10-й аркуш на нижньому полі чорним чорнилом скорописом він власноручно написав: “Сія книга Святое Евангеліє соделано в Пустинно-Мотроненский Троицкій монастырь тицаніем игумена Иеромонаха Мельхиседека 1760 года”[4]. Зберігається в

фондах ще одна книга з монастирської бібліотеки – “Описание Киева” 1848 р., що свідчить про широке коло інтересів та знань монастирських послушників [5].

У ХІХ ст. Мотронинській монастир стає жіночим і чорниці починають вишивати рушники, які отримують назву “монастирські”. Музей має два таких досконалих вироби, які виконані червоними і червоно-чорними нитками і вражають тонкою, майже філігранною роботою [6].

У колекції нашого музею є ще один раритет. Це Поминальник Золотоніського Красногірського монастиря, що був переписаний у 1771 р. зі старого і яким користувались при поминальних службах до початку ХХ ст. [7]. Поминальник, прошитий у вигляді книги в оправі, має 85 аркушів, розмір його 36 x 22 см. Оправа дерев'яна, обтягнута шкірою темно-коричневого кольору. Зверху по краю обкладинку прикрашено золотим тисненням у вигляді вузькою смуги геометричного орнаменту. У центрі таким же способом виконаний сюжет релігійного змісту, але він майже зовсім стертий. На титульному аркуші в центрі у рамці червоним чорнилом зазначено назву поминальника: “Поминник монастиря Святопреображенського Красногорського Золотоносного Почину Святой Восточной Апостольської церкви: для Всегдашнего поминовения представившихся здесь вписанных, из старого переписан 1771 года от рождества Христова, месяца апреля 12 дня. За бытие в том монастыре игуменом иеромонаха Иофима.” Обабіч назви в колах є портретні зображення українських церковних діячів ХV-ХVІІІ ст., мистецьки виконані чорним чорнилом. Зверху у прямокутній рамці, яку тримають два ангели, зображено сцену прощання з померлим. Внизу, між двома постатями священиків, подається загальний вигляд собору. На дванадцяти наступних аркушах розповідається про необхідність пам'яті про померлих: коли починати молитви, які саме і де їх читати. Ці тексти виконано чорним чорнилом напівуставом, заголовні літери - червоним. На подальших аркушах під заголовками у рядки вписано імена московських патріархів, царів і великих князів та їх родин, митрополитів московських і київських, архієпископів чернігівських, єпископів переяславських, архімандритів печерських, ієромонахів, монахинь, інокій, послушників, ігуменів та Ієромонахів Золотоніського, Мошногірського, Красногірського, Переяславського, Мошенського, Густинського монастирів.

Поминання світських “мирських” осіб розпочинаються з родин гетьманів Б.Хмельницького, І.Скоропадського. Далі записані родини судді Переяславського полку Л.Пашкевича, осавула цього полку І.Филиповича, сотників С.Вакули, Е.Третяка, К.Деркача, А.Лисенка, С.Тоцького та інших. У Поминальник внесено багато імен козаків Січі Запорозької, родин мешканців Золотоноші та навколишніх сіл. З 58-го аркуша записи зроблено різними почерками скорописом, безсистемно. Остання дата відноситься до 1853 р. Наприкінці поминальника вісім аркушів залишились чистими.

Для нас найбільший інтерес становить запис у Поминальнику про родину видатного політичного діяча гетьмана України Богдана Хмельницького, який зроблено на 36-му аркуші червоним чорнилом: “Род ясневельможного його милості, пана гетьмана Зіновія Хмельницького, ктитора монастиря Ірдинського”. У ньому значаться імена Зіновія, Даниїла, Михайла, Гедеона, Василя, Феодосія, Марії, Олени [7. 36].

В історичних джерелах відомий ще один запис родини гетьмана у Поминальнику Київського Михайлівського монастиря. Датується він 1667 роком. У ньому

поминаються Михайло, Зіновій, Агафій, Іоанн, Григорій, Єва, Єфимія, Ірина”[8. 248-249].

Якщо порівняти ці два поминання то вони різняться і кількістю і самими іменами членів родини Богдана Хмельницького. Більш повний перелік міститься у Поминальнику Михайлівського монастиря. Можливо, тому, що він зроблений раніше від красногірського і розпочинається таким повідомленням: "Род пана Богдана Хмельницького, гетьмана Войска Запорозкого, покритишого міддю й позлатившого верх церкви святого архистратига Михаїла” [8. 248].

Зазначимо, що у Поминальник Золотоніського Красногірського монастиря вписані невідомі імена: Данила, Феодосії, Марії, Гедеона, Олени, які поповнюють перелік родичів гетьмана, але не дають відповіді, хто ж ці люди і які родинні стосунки пов'язують їх, адже фактичних даних про рідних і близьких Богдана Хмельницького обмаль. І тому запис у Поминальнику Красногірського монастиря розширює знання про родину гетьмана [9. 49; 10. 58; 11. 35; 12. 339; 13. 24-25].

Значний потенціал для подальшого пошуку мають записи багатьох відомих родин нашого краю, які ще чекають свого дослідника. Це і рід Стефана Томари, полковника Переяславського, сина якого навчав С.Г.Сковорода; і рід Івана Мировича та багатьох інших.

Необхідно підкреслити важливість знаходження таких раритетних матеріалів саме в державних музеях, де створені умови для їх зберігання та експонування.

Примітки

1. Чаша для причастя. Мідь, 1751 // Фонди ЧКМ. – ІІ-123.
2. Портрет ігумена Мельхіседека. Художник невідомий. І пол. ХІХ ст. // Фонди ЧКМ – ПОД-63.
3. Бутенко Д. Мельхіседек Значко-Яворський // Українська козацька держава. – К.–Черкаси, 1993.
4. Святое Евангелие. М. – 1753. – Фонди ЧКМ – ПП-4576.
5. Описание Киева. – К. – 1848. – Фонди ЧКМ. – ПП-4763.
6. Рушники «монастирські» роботи майстринь Мотронинського монастиря. ХІХ ст. // Фонди ЧКМ. – ІІ-63, 64.
7. Поминальник Красногірського монастиря., рукопис, м.Золотоноша – 1771 р. – Фонди ЧКМ ПП-4490.
8. Петров Н. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. – Ч.2. – К., 1896.
9. Історія Русів. – К., 1991.
10. Крип'якевич І. Богдан Хмельницький. – Львів, 1991.
11. Величко С. Літопис. – Т. 1 – К., 1991.
12. Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. – К., 1993.
13. Нестеренко В.І. Експонат розповідає // Богдан Хмельницький – гетьман України. – Черкаси, 1995.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
питання взаємодії

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

ББК 86.372я43

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Палінодії” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касаючіеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006